

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ

Зинаида Кузнецова - Профессор, Доктор педагогических наук, Университет управления «ТИСБИ», г. Набережные Челны, Россия;

Эл. почта: kzm_diss@mail.ru ;

Альбина Мингалимова - ассистент, Елабужский институт (филиал) «Казанского (Приволжского) федерального университета», г. Елабуга, Россия;

Ильсияр Мутаева - Профессор, К.б.н., Елабужский институт (филиал) «Казанского (Приволжского) федерального университета», г. Елабуга, Россия.

Введение. Известно, что для современной игры в теннис необходимо научиться настоящей импровизации игровых ситуаций. Для этого важно из года в год повышение эффективности технической подготовленности теннисистов.

По данным специалистов под технической подготовленностью спортсменов кроется прохождение через множество травм опорно-двигательного аппарата.

В детском теннисе мы, прежде всего, отмечаем эмоциональный уровень занятий, где юные спортсмены на фоне вдохновения и азарта пренебрегают некоторыми условиями проведения тренировочных занятий. Например, на фоне слабого развития суставов верхних конечностей в эмоциональных тренировках выявляются разрывы и растяжения связок из-за резких ударных движений, так как юные теннисисты еще не обладают арсеналом и вариативным использованием ударных действий. Это главная причина проявления травм верхних конечностей у юных теннисистов.

Сегодня важно тренировать у юных спортсменов тактики использования техники удара, для того, чтобы предотвратить хаос использования технических действий. То есть теннисист должен думать быстро и использовать технические действия, связанные с определением скорости полета и вращения мяча.

В работе В.А. Голенко, (2018 «Ребенок- теннисист, тренер – педагог, родитель-помощник тренера») рассматривается необходимость учета индивидуальных и психологических особенностей юного теннисиста как основы укрепления здоровья. Он утверждает, что совершенствование физической подготовки и психической устойчивости игроков, как условие формирования здоровья не может осуществляться без применения на практике законов физиологии, психологии и биохимии. Также без учета закономерностей формирования спортивного и физического потенциала игроков невозможно осуществлять долгосрочное моделирование тренировочного процесса. [1,2].

А.Р. Мингалимова, (2020) в работе «Аспекты эффективности и успешности соревновательной деятельности теннисистов» рассматривала необходимость повышения эффективности формирования основных элементов двигательных действий на корте, как условия борьбы с травматизмом [4,5].

С учетом возрастающего влияния различных факторов на молодой организм актуализируется проблема формирования физического здоровья юных теннисистов на ранних этапах спортивной подготовки [3].

Целью нашей работы явилось смоделирование системы поддержания здоровья юных теннисистов на этапе начальной подготовки на основе изучения условий и структуры проявления травматизма.

Материалы и методы исследования. В работе использованы показатели медицинских карточек юных теннисистов за один спортивный сезон. Проведен анализ и условия проявления травм и их локализация. Используются методы анализа, сравнения, систематизации, сопоставления данных, результаты педагогического наблюдения, а также результаты анализа медицинских карточек юных теннисистов. Условиями проведения исследований явилась спортивная школа по теннису г. Елабуги Республики Татарстан, Россия. В работе обобщены результаты педагогических наблюдений тренера по теннису со стажем работы с детьми от 5-и лет.

Результаты исследования и их обсуждение. В детском и подростковом возрасте происходят постоянные изменения, связанные с ростом и развитием организма. Систематические тренировки в видах спорта способствуют ускорению физического развития и изменению темпов прироста физических качеств, что со временем образует морфофункциональный статус профессионального теннисиста. Эффективность тренировочных программ специалистов можно считать главным фактором при занятиях спортом. Он является одним из условий формирования здоровья спортсмена. Известно, что отсутствие травм, с одной стороны, характеризует грамотность построения и использования тренировочных средств, с другой стороны, корректный учет возрастных особенностей механизмов регуляции деятельности систем организма.

Анализ медицинских карточек юных теннисистов показал, что травмы среди юных спортсменов встречаются часто и характеризуются различной локализацией.

Анкетный опрос специалистов показал, что среди начинающих теннисистов основной причиной проявления травм являются причины, связанные с обучением двигательным действиям и низким уровнем проявления двигательных способностей. Но специалисты однозначно подчеркивают необходимость выявления спортивной одаренности и таланта молодого теннисиста, как условия высокого спортивного результата. Но спортивная практика показывает, что помимо этого, необходим отбор и ориентация физически здоровых ребят с учетом уровня развития сердечно-сосудистой, мышечно-двигательного аппарата и дыхательной системы с устойчивой нервной системой.

Многокомпонентный длительный процесс физической подготовки юных теннисистов иногда приводит к различным травмам.

Анализ травматизма юных теннисистов показал, что часто встречаются разнонаправленные травмы.

Разнонаправленная физическая подготовка теннисистов решает задачи разнонаправленного физического развития, укрепляет состояние здоровья, повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям. Кроме того, физическая подготовка помогает вырабатывать устойчивость к травмам опорно-двигательного аппарата, локтевого и плечевого сустава, а также мышц спины. Специалисты главным критерием сформированности здоровья у теннисистов считают отсутствие функциональных отклонений.

Реализация средств физической подготовки комплексной направленности в ходе занятий способствует совершенствованию технического мастерства теннисистов, что является условием профилактики травматизма.

На рисунке 1 представлены результаты анализа проявления травм на тренировочных занятиях в течение трех спортивных сезонов. Результаты получены при регулярной фиксации проявления травм среди юных теннисистов на начальном этапе спортивной подготовки.

Рис. 1. Разновидности проявления травм различной локализации у юных теннисистов в динамике спортивного сезона, (кол-во).

Из рисунка видно, что травмы в течение года среди начинающих теннисистов встречаются и локализуются в локтевых и плечевых суставах. Тщательный анализ индивидуальных значений показал, что в основном травмируются теннисисты со средним уровнем физического развития и больше пропускающие тренировочные занятия. Использование разнообразных физических упражнений, укрепляющие суставы верхних конечностей, привело к изменению структуры проявления травм у теннисистов в лучшую сторону.

Из рисунка видно, что в 2019-2020 году из-за пандемии занятия были отменены и дети занимались на удаленке в домашних условиях. Встречаются единичные случаи травмирования опорно-двигательного аппарата.

При анализе причин и обстоятельств возникновения травм у теннисистов установлено, что большинство травм они получают на тренировках. Специалисты при этом проявление травм опорно-двигательного аппарата связывают с недостаточной общей физической подготовленностью.

По мнению специалистов в спортивной подготовке теннисистов невозможно исключить проявление травм опорно-двигательного аппарата и мышечной системы. Но при правильном планировании средств и методов подготовки можно снизить за счет высокого уровня физического совершенствания двигательных способностей и обеспечения высокого уровня функциональных возможностей организма. Формирование для теннисистов тотальных размеров тела, пропорций, конституции тела и топографии мышечной системы является условием проявления физического здоровья и спортивного потенциала спортсменов.

Таким образом, основой формирования физического здоровья юных теннисистов, прежде всего, является медицинская и педагогическая оценка физического и функционального состояния, психоэмоционального уровня.

Заключение. Условиями формирования эффективного уровня физического здоровья теннисистов может стать, прежде всего, учет исходного уровня здоровья теннисистов, контроль и оценка исходного уровня их физического состояния и учет структуры заболеваемости за спортивный сезон. Основой снижения травм также являются условия, подготовка места занятий и использование современного спортивного инвентаря и экипировки.

Список использованной литературы

1. Голенко, В.А. Ребенок- теннисист, тренер – педагог, родитель- помощник тренера. – М.: БуксМАрт, 2018. – С. 22-34.
2. Кузнецов А.С. Российское профессорское собрание / А.С. Кузнецов // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2019. - 14(1). - 18-24. DOI 10.14526/2070-4798-2019-14-1-18-24
3. Кузнецов, А.С., II съезд членов общественной организации «Российское профессорское собрание» / А.С. Кузнецов, З.М. Кузнецова // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2019. - 15(4). – С. 5-7. DOI: 10.14526/2070-4798-2019-14-4-5-7
4. Мингалимова, А.Р. Аспекты эффективности и успешности соревновательной деятельности теннисистов. / А.Р. Мингалимова, И.Ш. Мутаева И.Ш., И.Е. Коновалов, Ч.А. Гизатуллина. // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта, 2020. – 15(4). – С. 13-20. DOI: 10.14526/2070-4798-2020-15-4-13-20
5. Назаренко, Л.Д. Адаптационно-компенсаторные изменения при мышечной деятельности / Л.Д. Назаренко. – М.: Научно-издательской центр «Теория и практика физической культуры и спорта», 2021. – С. 6-20.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661715>

FORMATION OF YOUNG TENNIS PLAYERS PHYSICAL HEALTH

Zinaida Kuznetsova - Professor, Doctor of Pedagogics, Management University “TISBI”Naberezhnye Chelny, Russia;

Email: kzm_diss@mail.ru ;

Albina Mingalimova - Assistant, Yelabuga Institute (branch) of Kazan Federal University, Yelabuga, Russia;

Ilsiar Mutaeva - Professor, Candidate of Biological Sciences, Yelabuga Institute (branch) of Kazan Federal University, Yelabuga, Russia.

Abstract. The article discusses the theoretical and practical foundations of young tennis players health formation. Competitive activity of tennis players is characterized by the excess of physical activity of various directions, and is also characterized by the performance of physical activity, sometimes exceeding the adaptive capabilities of the tennis players body. However, a constant increase in physical activity in volume and intensity often leads to injuries of various localization. Improving the quality of training sessions for young tennis players is a prerequisite for preventing injuries of various localization. An important component of young tennis players training is the formation of the health potential of young tennis players, as a condition for an effective foundation for future technical skills. When analyzing the causes of tennis players injuries, it was found that most of the injuries they receive in training sessions, and not in competitions. This will allow us to identify the conditions that need to be taken into account in the training of young tennis players. Such conditions may include: taking into account the initial level of tennis players health; monitoring and evaluating the initial level of physical condition; taking into account the structure of morbidity during the sports season; preparing the place of classes; using modern sports equipment and equipment.

Keywords: young tennis players, tennis, health, injuries, training conditions.